

очевидно, зрубної конструкції і не зафіксовано поховань.

Для другого характерна ліпна вельбарська кераміка, житло площею 100 кв. м, яке складається з житлової та господарської частини, а також наявність поховань. Спільною рисою для обох районів є наявність ліпної шеворської кераміки.

Про поховальний обряд раннього етапу можна говорити лише на матеріалах одного регіону – Дністро-Дніпровського. Для нього характерний бірітуалізм, проте кількість трупоспалень дуже незначна (2 поховання, що складає 1% з-поміж усіх ранніх), тілопокладення виключно північної орієнтації і, при тому, усі ритуально порушені, відсутні поховання західної орієнтації. Супровідний матеріал: кераміка, предмети побуту, знаряддя праці, прикраси тощо. Але на ранньому етапі серед поховального інвентаря переважає ліпна кераміка, а пізніше – кружална. В комплексах Ружичанської фази найбільше зустрічається горщиків, а у пізніших – миски.

Найбільша питома вага ранніх комплексів на північно-західних могильниках – Чернелеві-Руському та Ружичанці, відповідно 6 і 8% в той час, як на могильниках, які знаходяться східніше і на яких розкопано більше ста поховань на кожному (Косаново та Журавка), рані поховання складають 1 та 2%. Це вказує, мабуть, на шляхи просування носіїв черняхівської культури із північного заходу на південний схід.

Таким чином, формування раннього етапу черняхівської культури розпочалося на території лісостепу Правобережної України у межах річчях Західного Бугу, Дністра та Дніпра. У формуванні взяли участь представники як прийшлого, так і місцевого населення.

В.С. Тилишак (Київ)

Інгумації Чернелево-Руського черняхівського могильника: особливості поховальних обрядів

Чернелів-Руський могильник є одним із найбільш повно розкопаних некрополів черняхівської культури. Досліджувалась пам'ятка тернопільським археологом І.П.Геретою, але її матеріали у більшій частині залишаються не введеними у науковий обіг. Метою даної роботи є аналіз поховального обряду інгумацій Чернелів-Руського черняхівського могильника.

Джерелами даної роботи стали звіти про археологічні дослідження могильника, що зберігаються в Науковому архіві Інституту археології НАН України, а також колекція матеріалів пам'ятника, що зберігається в

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Головною особливістю Чернелів-Руського могильника є домінування інгумацій, що вирізняє його на тлі біритуальних черняхівських некрополів. Усього в ході розкопок досліджено 310 черняхівських поховань. Доступною до аналізу є інформація про 279 поховань. З них 269 інгумацій, 2 кремації, 2 “умовні поховання” (яма нетипових форм без слідів поховань), 3 захоронення посудин та 3 кенотафи (могильні ями типових форм без слідів поховань).

Переважає кількість інгумацій виявилася у тій чи іншій мірі порушеними. Непорушеними залишилися 34 інгумації, що становить 12% від загальної кількості інгумацій. Основна частина могил була порушена через порівняно невеликий проміжок часу після поховання. На могильнику досліджено 203 подібних могил, що становить 76% від загальної кількості інгумацій (а без врахування порушених сучасними роботами поховань навіть 86 %).

Орієнтація поховань встановлюється у 250 похованнях. Північна орієнтація (в тому числі з відхиленнями) зафіксована у 182 похованнях, що становить 72,8 % від загальної кількості поховань, у яких встановлена орієнтація. В 62 похованнях (24,8 %) – західна орієнтація. Та в 6 похованнях (2,4%) зафіксована східна орієнтація.

Планіграфічно поховання західної орієнтації виділяються у доволі монолітну групу у південно-західній частині некрополя. Серед групи вгадується порядкове розташування могил. Окремі поховання західної орієнтації присутні і в північно-західній та південно-західних ділянках некрополя в оточенні поховань північної орієнтації. Поховання північної орієнтації займають північну та північно-західну частину некрополя, а також по периметру оточують з півдня і сходу поховання західної орієнтації. Поховання східної орієнтації не складають якоїсь відособленої групи.

Форми могильних ям у Чернелево-Руському зафіксовано у 187 інгумаціях. Могильні споруди за профілюванням стінок можна поділити на дві основні групи: прості ями (стінки вертикальні чи дещо похилі) і ями із додатковим профілюванням стінок (“заплечики”, уступи). Переважаючим видом облаштування могильних споруд була проста могильна яма. Наявність заплечиків можна з більшою чи меншою певністю стверджувати у 15 похованнях могильника, що становить 8 % від загальної кількості поховань, у яких простежені могильні ями. З них 6 є похованнями північної орієнтації, а 9 похованнями західної орієнтації. Сталій конструкції заплечиків випрацьовано не було, хоча переважає спосіб облаштування поховальної споруди, коли у дні ширшої вхідної ями викопували меншу яму для розміщення кістяка (“земляний

гріб“).

На основі проведеного аналізу у роботі запропоновано класифікацію інгумацій Чернелево-Руського могильника. Класифікаційна структура включає розподіл поховань на групи, типи та варіанти. Групи пропонується виділяти на основі основних орієнтацій. Типи пропонується виділяти на основі форми та конструкції могильної ями. Варіанти виділяються за складом інвентарю. Загалом на Чернелево-Руському могильнику виділено 18 варіантів інгумаційних поховань, що відображають основні ритуально-обрядові групи населення, яке залишило могильник. Найранішими на могильнику є поховання північної орієнтації, що супроводжувались інвентарем, до складу якого входили приношення (типи А1в та А0в у запропонованій класифікації). Інвентарні поховання західної орієнтації, судячи за знахідками фібул та пряжок з'являються у фазі 2 черняхівської культури за Є.Л.Гороховським.

Варто відзначити, що безінвентарні поховання північної орієнтації (типи А1а і А0а) зосереджені переважно на окраїнах некрополя. На південній і східній окраїнах вони розміщуються впереміжку із такими ж безінвентарними похованнями західної орієнтації. Тяжіння безінвентарних поховань північної орієнтації поряд із аналогічними похованнями західної орієнтації до окраїн могильника може пояснюватись хронологічними причинами і вказувати на пізній час їх поширення на могильнику.

В той же час, із пізніми етапами функціонування могильника варто пов'язувати появу поховань у широких (підквадратних) ямах із багатим інвентарем (тип А2). Незвична конструкція могильної ями, її значна площа, а також багатий інвентар (як у похованні № 61) можуть вказувати, що ці поховання належали привілейованим представникам тогочасної общини. До речі, Н.М.Кравченко свого часу відзначила, що поховання виділеного нею серед інгумацій північної орієнтації третього археологічно-соціологічного типу (тобто багаті поховання) датуються фінальним етапом культури (друга половина IV – поч. V ст.).

Таким чином, з однієї сторони зростання до фіналу функціонування могильника кількості безінвентарних поховань, а з іншої – поява нових типів багатих поховань, мабуть, є свідченням розвитку соціальної диференціації черняхівської спільноти, що особливо стала виразною з другої половини IV ст.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

